

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Элчиева Моҳинур Дилшод кизи

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

АНГРЕН КАОЛИНИДАН СИФАТЛИ ГЛИНЕЗЕМ ОЛИШ ИМКОНИЯТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY